

**MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH
VOSITALARI**

Otajonova Manzura Omanboyevna

O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklor instituti direktor o‘rinbosari, filologiya fanlari doktori
(DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10001771>

Har bir inson dastlabki tarbiyani ota-onasidan oladi. Keyin esa maktabga boradi. Jamoada o‘zini qanday tutishni o‘rganadi. Ma’naviy ozuqa olish, chin inson bo‘lib yetishishning birdan bir yo‘li bu kitob mutolaasi bo‘lib, ushbu qoramalarimiz kitobga munosabat haqidadir.

Dahaqiqat, o‘qimishlilik inson fe‘l-atvorini baholashga ma‘lum darajada mezon bo‘lib xizmat qiladi. Shu o‘rinda savol tug‘iladi. Nega endi ma‘lum darajada? Va unga o‘zingiz javob izlay boshlaysiz. Ko‘p o‘tmay shubhangiz o‘z tasdig‘ini topganday bo‘ladi. Ba‘zan ahli donishlar to‘g‘risida aytilgan “sdaqai o‘qituvchi ketsin” kabi doshnomli iboralarni xotirlaysiz. Dilingizda e‘tiroz uyg‘onadi, o‘qimishlilarning hammasini yaxshi odamlar, deb bo‘lmaydimi?! Siz adashyapsiz, chunki o‘qigan odam bilan o‘qimishli odamni bir-biriga tenglab bo‘lmaydi. To‘g‘ri, o‘qimishlilikka o‘qish orqali erishiladi. Ammo u yoki bu oliy o‘quv yurtini tugatish kishini tom ma‘noda o‘qimishli deyishga asos bermaydi. Zukko o‘quvchi ko‘nglida savol tug‘iladi. Nega shunday? Axir kitobni oftobga qiyos qilamiz, “bilimlar xazinasini” deymiz. Qatradan quyosh aks etgani kabi bilimlar xazinasidan bahramand bo‘lgan kishini bilimdon deb bo‘lmaydimi? “Kitob kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan eng buyuk ixtiro, bir avlodning o‘zidan keyingi avlodlarga qoldiradigan bebaho merosi-ku” degan fikrni eslab qalbingiz junbushga keladi. “Eng yaxshi do‘st kitob ekan” (Najmiddin Kubro) undan bahramand bo‘lgan insonga dunyo jumboqlarini yechishga yo‘l ochiladi. Kengroq mulohaza qilib ko‘rsak, o‘qimishlilik nima? Unga qanday erishiladi? Javobingiz qisqa va lo‘nda bo‘lishi tabiiy. Albatta, kitob o‘qish orqali.

Kitobxonlik tor ma‘noda kitob o‘qishni bildirsa, keng ma‘noda tanlab o‘qish, his etish, anglash va fikr bildirish tushunchalarini o‘z ichiga qamrab oladi. U badiiy adabiyotdan oziqlanadi, adabiy tanqid va pedagogika ko‘magida yuksala boradi.

Barchamiz maktab davrida darsliklardan foydalanganmiz. Biroq, darsliklarni sevib o‘qiganimizda ham, baribir, bizni hali kitobxon deb bo‘lmaydi. Chunki darsliklarda barcha fikrlar qoidalashtirib berilgani va hissiyotdan yiroqligi tufayli mustaqil xulosa chiqarishga qiynalasiz, ya‘ni ta‘sir bir tomonlama bo‘lib, aks ta‘sir talab etilmaydi. Siz darsliklardan hayot va uning qonuniyatlari haqida bilimlar bilan tanishasiz, ularni aql kuchi bilan qabul qilasiz, xotirangizda qayd etasiz. Ammo bu bilim va xulosalar hissiyotingizga zarracha ta‘sir ko‘rsatmaydi. Badiiy asar o‘qiganda sizdagi bu “loqaydlik” faol munosabatga almashinadi. Qalbingiz cheksiz shodliklarga chulg‘anadi – ruhlanasiz, g‘azablanasiz, iztirob chekasiz. Chunki u qalb dardi tufayli yaralgan, dard esa suhbatdoshni befarq qoldirmaydi.

Inson qadim-qadimdan ilmga intilib yashaydi. Bu yo‘lda esa kitob uning doimiy hamrohi. O‘tmishda o‘zini ziyoli, martabali sanalgan kishilar, albatta ma‘naviy mulk – xos kutubxonaga ega bo‘lganlar. Kitoblar adadi va ma‘naviy salmog‘i sohiblarining ma‘rifatparvarlik darajasini aks ettirgan.

Ziyoli kishilar, avvalo ma‘rifat, taraqqiyot sari intilganliklari bois kitob yig‘ib, shaxsiy kutubxona tashkil etadilar. Zero, bu bebaho meros kelgusida naslining davomchisi bo‘lmish avlodlarga xayrli maqsadlar bilan uzatiladi. Siz barpo etgan va avaylab asragan kutubxona

farzandlaringiz, nabiralaringiz uchun ham noyob mulkdir. Zero, bizni ezgu fazilatlariga o'rgatuvchi kitoblar hali ko'p zamonlar asl kitobxonlarning abadiy darddoshi va sirdoshi bo'lib qolaveradi. Darhaqiqat, kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbaidir. Kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti, tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan.

Biz aslida nima uchun kitob o'qiyimiz? Sababi oddiy, chunki kitobda dunyoda hech narsa bilan taqqoslab va hech qaerdan topib bo'lmaydigan halovot bor. Yana u dunyoni qalb ko'zi bilan ko'rishga yordam beradi. Kitob do'konlarini aylanish sevimli mashg'ulotim. Yaqinda poytaxtimizning markaziy ko'chalaridan birida joylashgan "Sharq ziyokori" do'koniga bordim. Tartib bilan nomlangan har bir bo'limdan istagan kitobingizni topishingiz mumkin. U yerda ayniqsa, yosh kitobxonlarni ko'rib, xursand bo'ladi kishi.

Kitobga qiziqish uyg'otishning muhim omillari, bizningcha, avvalo oila muhiti, qolaversa, maktabda adabiyot muallimi o'z vazifasini teran anglashi lozimligida deb bilaman. Negaki, mashhur kishilarning ko'plari ularni adabiyot muallimlari kitobga qiziqtirgani va ko'p kitob o'qish, kitobga mehr qo'yish orqali ijodkor bo'lib yetishganini alohida ta'kidlashadi.

Kundalik hayotimizdagi yangiliklar avvalo, farzandlarimiz hayotida aks etadi. Bugungi yoshlarimizga har sohada havas qilsa arziydi. Ular bugun kompyuter texnologiyasi imkoniyatlaridan keng foydalangan holda bilimlarini puxta egallashmoqda, turli xorijiy tillarni o'rganishmoqda, fan va sport musobaqalari, olimpiadalarda qatnashib jahon shohsupalarida yurtimiz sha'nini ko'tarmoqda. Biz ularning erishayotgan yutuqlaridan xursand bo'lamiz. Shu g'alabalarga yo'l ochib, mustahkamlab, hayotlarini yoritib turadigan mangu so'nmas mash'ala borki, bu kitobdir.

Bu borada shuni ham aytib o'tish lozimki, ayrim yoshlarimiz internet ma'lumotlarini kitobdan ustun qo'ymoqda. Bu esa ularni shuuriy dangasalikka giriftor qilmoqda. Kitobni inson tafakkurining qanotlariga o'xshatishgan. Zero, tafakkuri, fikr doirasi keng ma'rifatli kishilar jamiyatning chinakam boyligidir. Aksincha, hayotda ro'y berib turadigan ayrim noxushliklar ildizi esa ma'rifatsizlik, kitob o'qimaslikning achchiq mevasidir. Temirni zang kemirganidek, odamni ma'naviyatsizlik mo'rt qiladi. Ma'naviyat esa insonga kitob o'qish orqali yuqadi. Har qanday yangilik bir kun eskiradi, biroq insoniyatning ming-ming yillar davomida qo'lga kiritgan aqliy hamda fikriy durdonalarini o'zida mujassam etgan, jamlagan kitoblar aslo eskirmaydi. Binobarin, kitob hamisha ilm-ma'rifat, adab va axloq manbai bo'lib kelgan. Inson aqliy salohiyatini yuksalishida kitobning o'rni beqiyos. Zero, kitob tufayli dunyoqarashimiz boyib, tafakkurimiz yanada o'sib boraveradi.

Fan-texnologiyalar taraqqiy topgan davrda yashayapmiz. Yurtimiz yoshlariga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Chunki millatimiz sha'ni, milliy g'ururimizni yuksaltiruvchi bu yoshlar. Shu bois turli millat va elatlarning yoshlari kabi o'zbek yoshlari ham dunyo bilan muloqotda bo'lishlari kerak. Bunga hech qanday to'siq yo'q. Lekin ayrim yoshlar berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish o'rniga, internetdagi ko'ngilochar o'yinlar, tanishuvlar, yoshlar ongini zaharlovchi saytlarga kirib, u yerdagi ma'lumotlar bilan tanishmoqdalar. Buning oqibatida ularning dunyoqarashi bir tomonlama bo'lib qolmoqda.

Kitobning inson kamolotidagi o'rnini boshqa hech bir vosita bosa olmaydi. Shunday ekan, bugun ana shu do'st bilan bog'liq holda ko'p tilgan olinayotgan kitobxonlik qanday mezon va talablarni qamrab oladi? O'zi, aslida, kitobxonlik madaniyati qanday bo'lishi kerak?

Madaniyat, madaniyatlilik g'oyat keng tushunchalar, biroq kim qanday talqin qilmasin, bu tushunchalarning mohiyatida tarbiya, tarbiyalanish hodisasi yotadi. Inson tarbiyalanuvchi mavjudot. Tarbiyaning shakllari ko'p. Ammo lekin uning o'zak va tayanch nuqtasi mutolaa va yana mutolaadan bino bo'ladi. Zero, kitobxonlik madaniyati umumiy madaniyatning mag'zi, mazmunidir. Bu haqiqatni yonib-kuyib aytmagan, mutolaaga da'vat qilishni hayotiy maslagiga aylantirmagan ziyoli inson topilmasa kerak. Kitobxonlik madaniyati tabiiy ravishda o'zgaruvchan hodisadir. Uning o'zgaruvchanligi davr, zamon va makon bilan chambarchas bog'liq.

Bugun, kitob o'qish deganda ko'pchilik xayolida atay to'qib chiqarilgan qiziqroq vaqeani o'qib, vaqt o'tkazish degan tushuncha shakllana boshlandi. Bu borada kitobni to'g'ri tanlay bilishga e'tiborni qaratish lozim deb o'ylayman. Negaki, kitob tanlash – anglab bo'lmas sirlarga boy ruhiy jarayondir. To'g'ri yoqtirgan asarlariga qarab odamning kimligini bilish mumkin. Lekin bunday yondashuv mutlaq xulosa chiqarish uchun asos bo'lolmaydi. Chunki kitob tanlashning sabablari ko'p: mutaxassislikka ko'ra o'qiladigan kitoblar bor, kimlardir o'tkinchi qiziqishlaridan kelib chiqib kitob izlaydi. Shunchaki vaqt o'tkazish uchun, shuur-tafakkuriga dam berish uchun, atayin chalg'ish maqsadida o'qish mumkin. Keng omma orasida oson hazm qilinadigan mutolaaga moyillik kuchli. Olimlarimiz kitob o'qishning foydaliligi borasidagi tadqiqotlar natijalarini e'lon qildi:

1. Mutolaa asabni tinchlantiradi. Asabingizni tinchlantirish uchun sayr qilish yoki musiqa tinglashni afzal ko'rasizmi? Sasseks universiteti olimlari esa buning o'rniga kitob o'qishni tavsiya qilishadi. Kitob o'qish asabni tinchlantirishda eng samarali usul ekan. Atigi olti daqiqa kitob o'qish asabiylashishga barham beradi.

2. Mutolaa uyqusizlikdan qutulishga yordam beradi. Xotirjam bo'lish va uxlashga yordam beradigan eng yaxshi usul kitob o'qishdir. Televizor yoki telefondan tarqalayotgan yorqin nur miyaga uyg'onish kerakligi haqida signal yuboradi. Kitob o'qish esa aksincha ta'sir ko'rsatadi – miya uxlash vaqti bo'lganligini tushunadi.

3. Mutolaa qalbni yumshatadi. Kitob o'qish jarayonida o'quvchi qahramonlar bilan birga bo'ladi. Ularning quvonch va tashvishlariga sherik bo'ladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, badiiy asar o'qigan odam hayotda ham boshqalarning his tuyg'ularini yaxshi tushunar ekan.

4. Mutolaa miya faoliyatini yaxshilaydi. Emori universiteti olimlari kitob o'qigan insonning aqliy salohiyati bir necha kun davomida yuqori holatda bo'lishini isbotlashgan. Tadqiqot mualliflari kitob o'qish miyadagi asab tolalari sonini oshirishini ta'kidlashmoqda.

5. Mutolaa tushkunlikka qarshi kurashishga yordam beradi. Shotlandiyalik olimlarning tadqiqotlariga qaraganda, kitob o'qish tushkunlikni davolashning eng samarali vositasidir. Tushkunlikka chalingan bemorlar kitob o'qishni boshlaganlaridan so'ng ularning tushkunlikka tushish holatlari kamaygan.

6. Mutolaa insonni go'zallashtiradi. Yuqori darajadagi aqliy salohiyat insonning tashqi ko'rinishini ham go'zallashtiradi. Har qanday mavzuda qiziqarli suhbat qura olish va o'z bilimini namoyish etish suhbatdoshining mehrini qozonishga yordam beradi.

7. Mutolaa hayotdagi maqsadini anglashga va qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Olimlarning aniqlashlaricha, inson qancha ko'p kitob o'qisa, hayot yo'lini shunchalik aniq tanlash imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Kitob o'qish hayotdagi to'siqlarni yengishga ham yordam beradi.

8. Kitob o'qiydigan insonlar hayotda faol bo'lishadi. San'at milliy jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar kitob o'qiydigan insonlar madaniy va ijtimoiy hayotda ham faol bo'lishlarini isbotladi.

9. Mutolaa xotirani va fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi. Har safar kitob o'qiganida miya faol ishlaydi. U olinayotgan ma'lumotni saqlash uchun yangi tolalarni yaratadi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, doimiy ravishda kitob o'qiydigan insonlarda fikrlash qobiliyati boshqalarga nisbatan sekinroq pasayar ekan.

10. Mutolaa so'z boyligini oshiradi. Kitob o'qiyotgan paytda notanish so'zlar ham uchrab qoladi. Ularning ma'nosini umumiy mazmuni orqali ham tushunib olsa bo'ladi. Kitob o'qish nafaqat so'z boyligini ko'paytiradi, balki umumiy savodxonlikni ham oshiradi.

11. Mutolaa yozuvchilik qobiliyatini rivojlantiradi. Kitob o'qish jarayonida muallifning yozish usuli ham o'quvchiga ta'sir ko'rsatadi. Musiqa tinglash jarayonida musiqachining uslubi tinglovchiga o'tgani singari yozuvchining uslubi ham o'quvchining yozish uslubiga ta'sir o'tkazadi.

12. Mutolaa chet tilini o'rganishni osonlashtiradi. Doimiy ravishda kitob o'qish boshqa tillarni o'rganishda yangi so'zlarni oson tushunishga va yodda saqlab qolishga yordam beradi.

13. Mutolaa tinglash qobiliyatini rivojlantiradi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, kitob o'qish tinglash qobiliyatini oshiradi, boshqalarni oson tushunishga yordam beradi. Bu ayniqsa, kitobni ovoz chiqarib o'qiganda yanada samarali bo'ladi.

14. Mutolaa ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Ilmiy tadqiqot olib borayotgan pedagog olimlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining mashg'ulotlariga mavzuli hikoyalarni kiritishganida, suratlar va so'zlar aralashmasi bolalarning ijodkorlik qobiliyatlarini oshirishini aniqlashdi. Kitoblar kattalarga ham ana shunday ta'sir ko'rsatadi.

15. Mutolaa al'tsgemer xastaligiga chalinishning oldini oladi. Qator tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, ko'p kitob o'qigan insonlar Al'tsgeymer (hotiraning susayishi) kasalligiga kamroq chalinar ekan. Miya ham xuddi boshqa a'zolar singari qo'llab quvvatlashga va mashqlar yordamida mustahkamlanishga muhtoj bo'ladi. Kitob o'qish esa bu borada eng samarali usuldir.

16. Birgalikda kitob o'qish ota-onalar va bolalarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi. Psixologlar birgalikda kitob o'qish jarayonida ota onalar va bolalar o'rtasida o'ziga xos munosabat o'rnatiladi deb hisoblashadi. Ularning aytishlaricha, bunday munosabat birgalikda televizor ko'rganda aslo paydo bo'lmaydi.

17. Mutolaa moliyaviy qiyinchiliklari bartaraf etishda yordam beradi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, umuman kitob o'qimaydigan insonlarni 43 foizi qashshoqlikda yashaydi. Savodli iisonlar orasida esa qashshoqlikda yashaydigailar 4 foizni tashkil etadi.

18. Ko'p kitob o'qiydigan bolalar darslarni yaxshi o'zlashtiradi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, kitob o'qishni xush ko'radigan bolalar maktabda ham yaxshi o'qishadi. Ular grammatikani ham, matematikani ham yaxshi o'zlashtirishadi.

19. Mutolaa jinoyatchilikning oldini oladi. O'tkazilgan tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, panjara ortida savodxonligini oshirgan jinoyatchilar ozodlikka chiqqanlaridan so'ng boshqa jinoyatchilarga nisbatan jinoyatga 30 foiz kamroq qo'l uradilar.

20. Mutolaa yaxshi hikoyanavisga aylantiradi. Inson kitobni qancha ko'p o'qisa, hikoya qilish qobiliyati shunchalik oshadi. Keraksiz gaplarni kamroq gapirib, keraklilarini yaxshiroq yetkazadigan bo'ladi.

21. Mutolaa yaxshilik qilishga undaydi. Faol kitobxonlar xayriya ishlari bilan boshqalarga nisbatan uch marta ko'proq shug'ullanishadi. Mutolaa muhtoj insonlarga yordam qo'lini cho'zishga undaydi.

Darhaqiqat, kitob-ruhiyatimiz ozuqasi, u bilan do'stlashish nafaqat bizni ma'nau yuksaltiradi. balki jahonni tanitadi, ezgulikka yetaklaydi. Inson kamoloti va bilimining manbai kitob bilan bog'liq. Kitob o'qigan bola o'z bilimi, dunyoqarashi, ruhiyati va ma'naviyatini boyitib, olamni teran anglay boshlaydi. Hayot va go'zallikni qadrlashni, ajdodlarimiz merosini asrab-avaylashni o'rganadi. O'zbek oilalarida kitobga muhabbat, kitobni asrab-avaylash va kitobxonlik qadimiy an'analardan biri bo'lib, xalqimiz ma'naviy kamolotida muhim o'rin tutadi.

REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev. Niyati ulug'xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi faravon bo'ladi. T.: O'zbekiston, 2019. 342 b.
2. Abdulla Qahhor. Asarlar. Besh jildlik. T.: Gafur Gulom nashriyoti.1987. 292 b.
3. H.Qodiriy «Otam haqida» xotira kitobi Toshkent. 1983.39-47-b.
4. Atadjanova, M. A. (2016). Animatic mythology and its functional nature in the current Uzbek prose. Молодий вчений, (1), 290-294.
5. Otajanova, M. (2022). ANALYSIS OF MYTHOLOGYSMS IN MODERN UZBEK PROSE. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 11(5), 16-27.
6. Otajanova, M. (2022). Mythologism in modern Uzbek prose. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 56-65.
7. Otajanova, M. (2022). Mythopoetic interpretation in the artistic work. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(7), 98-108.
8. Otajanova, M. (2021). A UNIQUE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE ETHNOCULTURAL VALUES OF THE TURKIC PEOPLES. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(06), 108-115.
9. Атажанова, М. А. (2021). МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА. Academic research in educational sciences, 2(12), 143-148.
10. Atadjanova, M. A. (2021). Animation mythology and its functional nature in the current uzbek prose. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(2), 70-78.